

千奇百怪红山玉系列（8）——一组别样神器

原创 作者：我心自在 泛红山玉研究 2018年2月26日 15:30

置顶：过年来点俗的：发红包。正月十五日前转发朋友圈的,请在公共号“泛红山玉研究”中上传截图，抽奖十名发红包。钱不多，一个一百，图个喜庆和开年的好彩头——祝大家狗年旺旺旺。

众所周知，红山很多典型器。大家耳闻熟详的有：玉猪龙、勾云佩、太阳神等等诸多图腾。现在公认的红山文化，从6800年前（也有说从8000年前的兴隆洼算起）到4300年前，时间跨度最少2500年。在如此长的时间长河中，玉器的传承和变异是巨大的。可以想象从汉代到如今约2500年，这2500年玉器的变化是翻天覆地的。不单是器型的变化，更多的是思想的变化，文化的变化。在远古时期，变化可能没有现在这样速度大，但也是时间跨度也是2500年啊。再加上，众多的不同部落，不同的图腾，还有部落之间的融合，部落的消亡，部落之间的战争，所以玉器作为崇拜的图腾，一定是繁杂的，多样的。红山玉的式样一定是缤纷多彩，数量一定是巨大的。绝非某些人所说的“存世几百件”。我们就是终其一生，也无法窥其全貌。这需要打破原来的禁锢，动员全民的资源，通过几代人的努力，才能得以完成。

今天介绍一组别样神器，一共七件。这七件之所以说是一套，是因为1、2、3、4、6等五件玉质一致；玉石皮、壳一致；玉石沁色一致；大小尺寸相仿。另外的4、5、6、7等四件玉诀开口形制一致；开口加工工艺一致；玉质一致；大小尺寸相仿。前四个和后三个只是外包浆有所不同（可能是把玩过，也可能环境不同），所以断为一组。

上图一：

直径：145mm；110mm；厚：30mm；重：1200克。硬度：6

上图二：

直径：85mm；厚：38mm；重：399克。硬度：6

上图三：

长：132mm；高：32mm；60mm；厚：mm；重：419克。

上图四：

长：88mm；高：30mm；85mm；厚：mm；重：391克。

上图五：

长：95mm；宽：75mm；厚：22mm；重：224克。

上图六：
直径：68MM；厚：32MM；重：246克。

上图七，
长：80mm；厚：23mm；重：260克。

这一组玉器为什么特别重要？主要有这样几个问题值得研究：

第一个问题是：图一这件神器是神马？

这一件器型最特别。我没见过第二件，哪怕相似的也没有见到过（**也许又是一件存世孤品，国宝噢！**）。硬度高，玉质也好。玉上的白色是正在变化中的“鸡骨白”，传统中称为“沁”（在我的鉴定秘笈里，定为“失水”的一种表现），是玉器老化的一种常见现象。

四角有四个凸起的小环。看着不起眼的小环，实际上，制作非常非常困难。特别是在那个手工制作的年代，加工要预留出突起，再手工打磨圆，太难了！！这也许就是为什么别的器型都有流传，唯独它消亡的原因吧。

这种器型如何来解读是个难事。现在只有以这一组整体为依据，来做一个猜想（很不靠谱哦，愿听老师们的高见）。第一个可以参考的是图二。这种器型在任南老师的收藏中有见过。任南老师定义为“太阳”。这种定义是非常靠谱的。太阳的崇拜在远古时代是常见的。有了太阳，配个月亮好不？第二个可以参考的是图三。传统称为“手握器”，很形象，但没有啥意义，肯定不能当石锤。这弯弯是“月亮”不？有没有对月亮崇拜的例证？。第三个是图四。我认为是女性崇拜器，是圆璧、方璧、双孔璧、异形璧等一切璧的原型。这种在红山可以找到很多相的。

有太阳和月亮了还缺点啥？我大胆的猜一个-----“天”！！我发现这些图腾无论啥形状，有个共同的特征：系孔（穿戴孔），并且这些系孔内都有穿绳痕迹。这么重、这么大东西挂在脖子上不现实，但一定是要悬挂的。观察这四个小孔内，也都有明显的穿绳痕迹。我设想会不会把“太阳”“月亮”“珏”“璧”都用绳子系在这四个小孔上。在祭祀的时候，这个大环安置在权杖的顶端，作为“天”在上面。“天”下面运行着“太阳”“月亮”等各种图腾。随着权杖轻轻地摆动或旋转，巫师口中念念有词“天灵灵地灵灵@#¥%&%¥.....”（挺有画面感的哈）———故事是新攥，宝贝可是老滴。

最后给这个图腾起个名吧。老外习惯命名一个“星系”，俺命名一个石头好不啦？———“刘氏天体环”。爱咋地咋地，就是它了！不服来战。呵呵

第二个问题是：图七这个有四只眼睛四个耳朵是个啥？

这个是最有特点的。玉玦开始有眼睛和耳朵了。我认为是玉猪龙最初始的形态（我们后面会专门讨论玉猪龙的演变过程）。

第三个问题就是这四个珏，应该好好研究研究。一是形制巨大，颠覆了传统的说法。这个形制比较多了，但都是小的，这么大的少见。这样大的，有别于兴隆洼出土的，不可能戴在耳朵上，必有其他用途。我认为年代也比小型玉玦早。戴在耳朵上，多半已经成为一种饰品，不再是用来祭祀的图腾了。二是S型的开口。这使人马上想到的是“绳割”开口。有所不同的是：开口处精修过。已经看不到绳割的痕迹。为什么是S型？直线不是更简单吗？为什么精修？细说起来，又可以有很多猜测。

最后我们来谈谈年代。依据一是中心大孔：明显是从两面用挺钻加工的。加工接痕明显。挺钻是最原始的方法，没有之一！依据二是S型开口。这种形制应该和兴隆洼的年代相近，或早一些，或晚一些。我的看法是早于兴隆洼。理由上面已说：兴隆洼玉玦已经从图腾降低成为了饰品。依据三是器型简单粗大，符合早期加工的特点。另外，我认为人类对自然的崇拜早于对人自身的崇拜，所以应该早于红山著名的女神像的年代。**综上所述**

述，最终推论这一组玉器为8000年到10000年，红山地区人类最早的图腾！！

下面就是俺滴私家鉴定秘笈：

八字箴言：

料、型、工、沁。

皮、饰、味、壳。

鉴定一定要讲科学，讲证据，讲逻辑。

一个玉器如何看新老，可以看玉石自身的老化程度。玉石在自然界和其他石头一样都会老化，只要时间够长，最后都会风化成砂砾。所以时间越长，越好辨认。红山玉看老化比较明显，明清玉基本上肉眼很难看出来老化。

现在仔细看看下面这张图。通过这道裂，就可以断定新老。

泛红山玉研究

这条裂除了“开裂自然”外，还有两点鉴定的重要依据。考考大家的观察力？

关注“泛红山玉研究”公共号

——长按下面二维码，并识别二维码

泛红山玉研究公众号

